

М. Абдуазимов

Гастродипломатия: мировой опыт и потенциал Республики Узбекистан

Мазкур мақоланинг тадқиқот объекти илмий муҳитда «гастро-дипломатия» термини билан юритилаётган “Миллий таомлар”нинг маданий ҳамда иқтисодий омиллари ташкил этади. Бу соҳадаги халқаро тажриба ҳамда Ўзбекистон миқёсида мазкур масала юзасидан амалга оширилган ишлар ва камчиликларни ишнинг таҳлилий предмети сифатида кўришимиз мумкин. Мақолада миллий таомларнинг омма-лашиши, у орқали мамлакат миллий қиёфаси ҳамда имиджининг яралиш масалалари ҳам атрафлича ўрганилган.

* * *

The scope of this article is the cultural and economic factors of national cuisine, known in academic circles as “gastrodiplomacy”. Subject matter of the research is the international practice, works undertaken and existing problems in Uzbekistan. Current paper also considers issues of popularizing of culinary tradition, increasing the recognition of national and gastronomic image of the country.

Ключевые слова: *национальная идентичность, гастродипломатия, национальная кухня, мягкая сила.*

* * *

Калит сўзлар: *миллий хусусият, гастродипломатия, миллий таомлар, юмиоқ куч.*

* * *

Key words: *national identity, gastrodiplomacy, national cuisine, soft power.*

М. Абдуазимов, сотрудник МИД Республики Узбекистан.

Национальная кухня (НК) - мультиаспектный феномен, выполняющий «духовно-моральную, культурную, социальную» [1], дипломатическую и экономическую функции. Первая проявляется в «социально-психологической» сфере и основывается на ценности и традиции угощения окружающих «из благородных побуждений» [2]. Вторая «выступает элементом культурного самовыражения», проявления «национальной идентичности», а также «сохранения традиций и норм поведения» [3]. Третья формирует и «регулирует социальные отношения» и «общественное взаимодействие людей» [4]. Четвертая воспринимается методом, способствующим реализации политико-дипломатических целей. Последняя обусловлена императивом, преследующим цели в торгово-экономической сфере.

В данной статье объектом исследования выступают культурная и экономическая составляющие НК, обозначаемые в академической среде термином «гастродипломатия». Предмет исследования – международная практика, а также опыт и проблемы Республики Узбекистан, имеющиеся в этой сфере.

Терминология

Современные международные отношения неразрывно связаны с глобализацией, которая «характеризуется интенсивными процессами взаимодействия различных народов» и культур [5]. В этом процессе «сохранение национальной идентичности» становится одной из главных задач государств [6]. «С одной стороны, это конструирование собственной идентичности во взаимодействии с окружающими» странами, «с другой – репрезентация своей национальной идентичности» среди других культур [7]. В данном случае осуществление этих процессов, происходящих путем «популяризации» национальной гастрономии среди зарубежной общественности, «обращаясь к их сенсорным ощущениям», является «гастродипломатией» [8].

«Гастродипломатия»¹ воспринимается как «метод невербального общения», посредством чего целевая аудитория познает «национальную идентичность» и «символику» страны [9]. На общение и познание этой сферы влияют эндогенные и экзогенные факторы, в том числе вкусовые качества предлагаемой пищи, созданная аура во время гастрономической дегустации. Профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета Ч.Спенс утверждает, что данные факторы

¹ Термин впервые был использован в статье журнала «Экономист» от 2002 г., посвященной новой государственной политике Королевства Таиланд по продвижению тайской гастрономии за рубежом (Zhang J. – P. 2).

«способствуют выработке эндорфина» у индивидов, позитивно влияющих на процесс принятия решений и поведение [10]. По убеждению Дж.Фаррера, такой потенциал считается «кулинарной мягкой силой» [11], частью «мягкой силы», названной Дж.Наем «способностью» быть «привлекательным» и вызывать «симпатию» среди населения других государств [12]. П.Рокоувер описывает данный процесс «покорением умов и сердец через желудки» [13].

Популяризируя кулинарные традиции, страны «повышают узнаваемость национального» образа и гастрономического имиджа, что является одной из важнейших составляющих индустрии туризма [14, 15]. В частности, опрос среди членов ЮНВТО в 2012г. выявил, что 88,2% респондентов рассматривают «гастрономию стратегическим элементом в определении бренда и имиджа местностей» [16]. В этом контексте продвижение кулинарных традиций среди иностранной общественности «становится одним из динамичных и креативных» направлений, приносящих «около 30% [общего дохода от] туризма» [17].

В данной статье «гастродипломатия» определяется в качестве государственной политики, ориентированной на создание и/или повышение узнаваемости кулинарной и национальной идентичности, а также создание и/или улучшение международного имиджа страны через репрезентацию национальной кухни на международном уровне, что, в свою очередь, предоставляет возможность установления «новых контактных зон» [18] между национальной и зарубежной общественностью. В центре гравитации этих зон находится культура страны, представленная национальной кухней, что интенсифицирует культурный и человеческий обмен между социумами. Результат – возможность формирования привлекательного образа государства среди зарубежной аудитории, степень позитивности которого может повлиять на налаживание и/или интенсификацию сотрудничества в культурно-гуманитарной и экономической сферах.

Международная практика

Королевство Таиланд считается первой страной, запустившей гастродипломатический проект [19] в 2002 г. принятием программ «Глобальный тай» и «Таиланд: кухня мира» [20]. Цель – увеличение зарубежного туристического потока путем популяризации НК. К этому времени в мире уже насчитывалось около 5 500 тайских ресторанов [21]. Однако кулинарный сервис, оказываемый большинством из них, не соответствовал критериям истинной тайской кулинарной традиции [22]. По этой причине было принято решение качественно улучшить ресторанный сервис.

В стране была введена нормативно-регулятивная система. Среди критериев - профильное образование и «значительный профессиональный опыт» у сотрудников ресторана [23], «использование ингредиентов, на 70% импортированных из Тайланда» [24], прохождение «регулярных запланированных проверок» и др. [25]. Ресторанам, отвечающим этим критериям, должны выдаваться сертификаты качества «Тайский выбор» (Thai Select) [26] и оказываться государственная поддержка, а также содействие в «участии в международных выставках и мероприятиях» по ресторанному бизнесу, «рекламировании в зарубежных и местных СМИ» [27] и консульской поддержке [28]. Например, с Новой Зеландией введены специальные рабочие визы для представителей тайского ресторанного бизнеса, «позволяющие им находиться в стране до четырех лет» [29].

С момента запуска программы Тайланд добился заметных результатов в туристической отрасли экономики. Для сравнения: в 2002 г. страну посетило около 10,8 млн туристов, а в 2016 г. их число выросло до 32,5 млн [30]. Согласно данным опроса среди зарубежных туристов, «каждый третий» указывает тайскую гастрономию «как главную причину для поездки» [31]. Кроме того, увеличился экспорт ингредиентов [32]. Например, если в середине 1990-х годов тайским рестораторам в США не хватало «листьев карри и кокосового молока», то с середины 2000-х годов они широко импортируются из Тайланда [33].

«Гастродипломатия» Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции основана на региональном подходе к формированию общей идентичности скандинавской кулинарной традиции. Первоначально ее поднимала группа шеф-поваров в 2004 г., выпустившая «Манифест о новой скандинавской кухне» [34], на основе которой Северным советом¹ были приняты в 2005 г. «Орхусская декларация о новой скандинавской пище» [35] и в 2007 г. «Программа новой скандинавской пищи» [36] (ПНСП). Цели этих документов – восстановить традиционную кулинарию и репрезентировать ее на международном уровне [37]. Выбранные цели мотивированы историческим фактом, связанным со Второй мировой войной, когда в «послевоенные годы» укоренился рынок «промышленно обработанной пищи» в противовес исторической местной кухне, состоящей из свежих органических продуктов [38].

ПНСП состоит из трех этапов. На первом этапе (2007-2009 гг.), воссоздана традиционная кухня и «пищевая культура» [39]. На втором этапе (2009-2014 гг.) программу продвигали на международном уровне [40] совместно с дипломатическими представительствами стран

¹ Региональная организация парламентариев стран Северной Европы.

региона [41]. Третий этап, начатый в 2014 г. и запланированный до 2024 г. должен продолжать реализацию разработанных проектов [42].

Одним из примеров ПНСП стал «Международный день еды», организованный в 2011г. посольствами скандинавских стран в Вашингтоне, где в 120 государственных школах 45 тыс. учеников угощались кухней региона в течение недели [43]. Были организованы также специальные телепередачи в Шанхае, мастер-классы в ресторанах Токио, дегустация скандинавской кухни для посетителей Каннского кинофестиваля и др. [44].

Скандинавские страны «считают, что кухня региона заслуживает право голоса в многоликом хоре кулинарных традиций» [45], которая «передает» информацию об истории и «ценностях» скандинавского общества [46]. Одним из важных достижений является новый привлекательный образ гастрономии региона в сознании международной общественности. Так, если в начале программы «гурманы относились к северной кухне скептически», то уже в 2011г. «впервые в истории конкурса «Золотой Бокюз» три призовых места» были получены скандинавскими шеф-поварами и в 2014 г. из-за их «прорыва за последние годы» в Швеции был проведен европейский этап данного конкурса [47].

В Японии проецирование «гастродипломатии» началось в 2005г., когда МИД и Кабинет министров страны причислили национальную кухню к «важной составляющей культурной дипломатии» [48, 49]. Токио не ставит главной задачей увеличение числа ресторанов, что связано с их широким распространением по всему миру частным бизнесом, начиная еще с 1970-х годов [50], достигшего в 2015г. 89 тыс. [51]. Однако из-за того, что большинство этих ресторанов не отвечали требованиям истинной японской кухни [52], приоритетом стал запуск системы менеджмента качества ресторанного бизнеса. С этой целью в 2007 г. создана Организация по продвижению японских ресторанов за рубежом [53]. Разработан метод сертифицирования шеф-поваров «по знанию кулинарии, санитарии» [54] и «правильной манеры обслуживания», начиная от «приветствия» до правильной «подачи» блюда [55]. Запланирована организация «учебных курсов» для поваров японской национальной кухни и выдача специальных «сертификатов», что, в свою очередь, может быть использовано ресторанами как «знак качества» оказываемого сервиса [56]. В частности, «зарубежные повара, проработавшие в Японии больше двух лет, получают «золотой статус», «прошедшие обучение в кулинарных учебных заведениях Японии не меньше шести месяцев, – «серебряный статус», «прошедшие специальные тренинговые курсы с меньшим сроком – «бронзовый статус» [57].

Важным доказательством ценности японской кухни является ее включение в 2013 г. в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО [58]. По словам министра сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Ё. Хаяши, включение в данный Список «резко повысило спрос на японскую кухню» [59], увеличило число иностранных туристов, а также экспорт японских товаров и кухонных ингредиентов. Например, в 2014 г. Японию посетили 13 млн туристов [60], которые среди главных приоритетов желаний указали дегустацию истинно японской кухни [61]. Увеличение такого спроса Ё. Хаяши объясняет эффектом бумеранга. Так, «иностраный посетитель» продегустировав истинную «японскую кухню в Японии», пожелает продегустировать ее «еще раз по возвращении домой», что, в свою очередь, повысит спрос на истинные японские рестораны и ингредиенты [62]: «Больше японских ресторанов за рубежом, больше посетителей», которые «захотят попробовать японскую кухню» впервые или еще раз «в самой Японии» [63].

В Латинской Америке одним из первопроходцев «гастродипломатии» стало Перу, где с середины 2000-х годов начали имплементировать ее программы. В частности, приняты программы «Перу, приятно познакомиться!», «Перу полон вкусов» в 2006 г. [64] и «Перуанская кухня для всего мира» в 2013г. [65]. В их реализацию вовлечены Совет по продвижению экспорта и туризма [66], Перуанское общество гастрономии и Министерство культуры и иностранных отношений [67]. В рамках этих программ издаются «кулинарные книги», организовываются международные «фестивали», начата работа по интегрированию «образцовых ресторанов Перу» за границей в гастродипломатию страны [68], созданы специальные интернет-сайты и активно используются социальные сети для распространения информации о перуанской кухне среди широкой общественности [69]. В частности, в эти процессы активно вовлечены дипломатические представительства Перу за рубежом. Например, посольство Перу в Гондурасе в период 2013-2016 гг. организовало для 1 300 местных шеф-поваров специальные тренинги по приготовлению блюд национальной кухни [70].

С ростом популярности перуанской кухни в 2011г. Организация американских стран признала ее «культурным достоянием Америки» [71]. С 2012 г. по 2016 г. Перу было признано «лучшим гастрономическим местом в мире» и награждено премией «World Travel Awards» [72, 73], в связи с чем растет число туристов, желающих посетить Перу [74]. По данным Посольства Перу в Вашингтоне, в 2013 г. желание 40% иностранных туристов, посетивших Перу, «было мотивировано» перуанской кухней. В том же году прибыль от «гастрономичес-

кого туризма» Перу составила 700 млн долл. США [75]. Вся сфера экономики Перу, связанная с «гастродипломатией», составляет 11% ВВП страны [76], достигая 14 млрд долл. США [77]. Вслед за успешным началом программы в Северной Америке правительство Перу поставило целью включить национальную кухню в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО [78].

«Гастродипломатия» Республики Корея включает «корейскую кухню для всего мира» [79], называемую в академических кругах «дипломатией кимчи» [80]. Она была запущена администрацией экс-президента Ли Мён Бака в 2009 г. Это решение популяризировать корейскую кухню представляло часть общегосударственной политики, начатой президентом Ли Мён Баком в 2008 г. для повышения международного имиджа страны. В частности, по новой программе открывалась возможность продвижения «корейской культуры» [81] и «расширения зарубежного продовольственного рынка» для представителей корейского ресторанного бизнеса [82].

Институционализацией нового подхода стало создание в 2010 г. «Фонда корейской еды» [83], перед которым были поставлены задачи включить национальную кухню в список пяти лучших кухонь мира, внедрить методы ее приготовления в учебные программы крупных мировых школ гостиничного сервиса и кулинарии «Le Cordon Bleu», Американской школы кулинарии и др. [84]. Реализация программы продолжается совместно МИД, министерствами продовольствия, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, культуры и туризма, экономики и местными органами власти [85]. На реализацию программы было выделено около 44 млн долл. США [86].

В рамках популяризации корейской кухни проводятся креативные мероприятия, ориентированные на разные аудитории. Например, среди них можно назвать следующие: отправку «кимчи» в космос вместе с первым корейским астронавтом [87]; угощение посетителей лекции известного корейского певца Сай (Psy) в Гарвардском университете корейским блюдом «бимбим»; организация «корейского вечера» на Всемирном экономическом форуме в Давосе [88]; создание в 2010 г. «Международного института кимчи» [89]; включение «бимбим» в меню «Корейских авиалиний» [90]; назначение в 2010 г. чемпионки Зимней олимпиады в Ванкувере по фигурному катанию Ким Ён А «послом доброй воли по популяризации корейской кухни» [91]; издание в 2012 г. «Международного справочника по корейскому меню» на корейском, японском, китайском и английском языках, который включал 154 блюда национальной кухни [92]; включение в 2013 г. «кимжанг» (метод приготовления «кимчи») в Список всемирного не-

материального культурного наследия ЮНЕСКО [93]; проведение в 2014 г. Всемирного форума корейской пищевой культуры [94] и др. Более того, представителей частной пищевой индустрии поощряют инвестировать в ресторанный бизнес за границей, среди них можно выделить компанию «CJ Foodville», открывшую в 2010 г. сеть ресторанов в РК и за рубежом под названием «Bibigo» [95]. В 2017 г. планируется довести «число ресторанов этого бренда до 1000 ед. в 20 странах мира» [96]. Вся деятельность по пропаганде национальной кухни направлена на создание имиджа корейской гастрономии как одной из самых здоровых и полезных в мире.

«Гастродипломатическая» кампания Австралии была начата в 2013 г. созданием программы «Ресторан Австралия» как части общей туристической кампании «Нет ничего похожего на Австралию» [97] Министерством туризма страны [98]. Ее цель – объявление страны идеальным туристическим местом для дегустации местных сортов вин и национальной кухни [99]. По мнению авторов программы, причиной выбора такой цели является малоизвестность австралийских вин и национальной кухни в сознании зарубежной общественности. Причиной запуска гастродипломатической программы послужило то, что австралийцы считают вино и национальную кухню визитной карточкой своей страны. Так, согласно результатам опроса среди иностранных туристов, еще не посетивших Австралию, только 26% ответили, что знакомы с австралийской кухней и виноделием [100]. Одновременно опрос побывавших в Австралии туристов показал, что 60% из них охарактеризовали страну как «второе [лучшее] место» после Франции для дегустации разных сортов вин и уникальной национальной кухни [101]. Таким образом, социологические опросы показали, что нужно ликвидировать проблему узнаваемости Австралии как одного из лучших мест кулинарного туризма.

Для составления меню австралийских ресторанов специалисты в течение года объезжали все регионы страны и изучали местные сорта вин и методику приготовления блюд национальной кухни [102]. Одновременно организаторы запустили по мировым СМИ специальные промо-ролики, где демонстрировались увлекательные кулинарные возможности Австралии. Например, демонстрировалась возможность наслаждаться национальной кухней и вином посреди австралийских пустынь, на берегу моря, на аэростате, с коренными аборигенами и т.д. [103, 104]. Главная идея заключалась в пропаганде уникальных кулинарных возможностей, имеющих исключительно в Австралии. Согласно мнению организаторов, программа начала давать положительный результат, например, по данным за 2016 г. около 20% расхо-

дов «иностранных туристов в Австралии» пришлось «на национальную кухню и вино», достигнув около 1 млрд долл. США [105].

Состав стран, продвигающих свои национальные кухни в рамках «гастродипломатии», можно пополнить. Вероятно, может возникнуть вопрос о причине выбора только нескольких стран для рассмотрения их зарубежного опыта. В частности, могут быть указаны итальянская, китайская, турецкая и другие национальные кухни как широко известные на международном уровне. При изучении зарубежной практики были выбраны те страны, которые выдвигают свои национальные кухни именно в рамках «гастродипломатической» программы и являются наиболее обсуждаемыми среди академического и профессионального сообщества.

Опыт Республики Узбекистан

За годы независимости в Узбекистане развернута обширная программа по сохранению кулинарного искусства как исторического наследия и культурного достояния в целях повышения престижа и дальнейшей популяризации страны на международном уровне [106]. Среди комплекса мер можно выделить создание в 2008 г. Ассоциации поваров Узбекистана (АПУ). Ее усовершенствование началось в 2012 г. по Постановлению Кабинета Министров РУз №289 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий сферы общественного питания и повышению профессионального уровня ее работников» [107]. Согласно Постановлению, задачами АПУ являются «возрождение исчезающих видов» узбекской национальной кухни, «продвижение ее за рубежом», «формирование ее позитивного имиджа» и др. [108]. При Ассоциации функционирует Международный центр узбекского кулинарного искусства, который организует краткие и среднесрочные курсы обучения для «повышения квалификации» национальных и зарубежных специалистов [109, 110].

АПУ издает журнал «Ногеса» с материалами на узбекском, русском и английском языках, а также организует визиты известных специалистов кулинарии в Узбекистан. Например, в ноябре 2015 г. при содействии Посольства США в РУз АПУ посетил бывший шеф-повар Белого Дома и «кулинарный дипломат» программы «Государственное дипломатическое кулинарное партнерство» Госдепартамента США У.Б. Йозис [111].

В рамках мероприятий, нацеленных на пропаганду узбекской гастрономии, в 2016 г. проведен Первый международный гастрономический фестиваль и конкурс «Моё любимое узбекское блюдо», организованные Службой дипломатического сервиса МИД и АПУ для чле-

нов дипломатического корпуса, аккредитованных в Узбекистане [112]. Ярким достижением в этой области стало включение «традиции и культуры плова» в соответствии с решениями Комитета по охране нематериального культурного наследия от 1 декабря 2016 г. в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО [113].

Указ Президента РУз Ш.М. Мирзиёева «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики Узбекистан» от 2 декабря 2016 г. должен способствовать повышению уровня и качества узбекской кулинарной отрасли. В частности, предусмотрена «разработка и реализация гастрономического туризма» [114], согласно которой Государственный комитет по развитию туризма и АПУ составляют «гастрономическую карту» Узбекистана [115]. Цель - «выявление предприятий общепита, достойных представлять своими блюдами, уровнем сервиса, санитарно-гигиеническим состоянием и другими параметрами» узбекскую кулинарную традицию и культуру [116]. Среди критериев – членство в АПУ, наличие сертификационных дипломов у поварского состава и специального образования у обслуживающего персонала [117].

Проблемы в сфере реализации гастропотенциала Узбекистана

Представители узбекского ресторанного бизнеса успешно развернули деятельность внутри и за пределами страны. Среди них можно найти достойные примеры. Тем не менее, по мнению председателя АПУ А. Умарова¹, важно решать следующие проблемы, тормозящие популяризацию узбекской кулинарной школы.

Первая – невыполнение обязательного требования к сотрудникам кулинарных заведений по профильному образованию. По данным АПУ, в РУз функционируют около 124 колледжа, ежегодно они выпускают около 8 тыс. специалистов-кулинаров. Однако несмотря на такую базу, около 90% из состава работающих в гастрономической отрасли не имеют профессионального образования, что касается одновременно сотрудников внутреннего ресторанного бизнеса и зарубежного; наблюдаются случаи несоответствия качества приготавливаемой пищи, уровня санитарии и методов обслуживания критериям истинно узбекской кулинарной традиции. При таких условиях, к сожалению, в сознании иностранных посетителей внутри и за пределами страны формируется впе-

¹ Пункты существующих проблем составлены на основе проведенного интервью с председателем АПУ А.Умаровым 13 июня 2017г.

чатление, коренным образом противоречащее древним традициям узбекской культуры гостеприимства.

Вторая проблема – не развита договорно-правовая база с зарубежными странами, нацеленная на регулирование деятельности кулинарных заведений и специалистов на преференциальной основе для упорядочивания процедуры трудовой легализации. В частности, приводится как пример США, где по данной причине специалисты, отправляющиеся из РУз, осуществляют свою деятельность в некоторых случаях на нелегальной основе.

Третья проблема – не создан единый бренд и нейминг узбекской национальной кухни, поэтому встречаются случаи, когда некоторые представители данной отрасли, использующие слово «узбекское» в названиях заведения или в их деятельности, не соответствуют критериям истинно узбекской кулинарии и культуре. Кроме того, открывающиеся рестораны получают названия, не ассоциирующиеся с Узбекистаном, порой даже неприемлемые. В частности, приводится как пример узбекский ресторан в г. Москве, который называется «Чингисхан». В рамках названной проблемы отметим отсутствие единого названия для узбекского плова на иностранных языках. Например, узбекский плов включен в Список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО как «Palov culture and tradition». Однако многие рестораны внутри страны и за ее пределами называют данное блюдо «Pilaw».

Рассмотрение проблем можно продолжать, перечисляя нехватку базовых ингредиентов национальной кухни за рубежом, отсутствие методов поддержки лучших представителей в рассматриваемой отрасли и др. Тем не менее, приведенные примеры свидетельствуют о том, что проблема имеет комплексный характер. Для ее решения необходим институциональный координационный центр и разработка его стратегии.

В заключение назовем некоторые методы и меры, способные активизировать популяризацию узбекской кулинарной традиции среди зарубежной общественности.

- ♦ Создание институционально-координационного центра. Отмечено, что АПУ не является координирующим органом деятельности мест общественного питания, в полной мере представляющим узбекскую гастрономию. Критики могут утверждать, что координирующий орган с перечнем требований может оттолкнуть частный сектор от сотрудничества. Более того, в современной рыночной экономике невозможно полностью контролировать бизнес-деятельность частного

сектора. Тем не менее, когда экономический интерес соприкасается с культурой целой нации, должна присутствовать разумная система управления. В этом случае целесообразным является формирование метода, включающего координирующую и стимулирующую функции. Таким образом, центр может стать симбиозом контроля и привилегий, к которому будут стремиться функционирующие и новые открывающиеся узбекские места общественного питания внутри и за пределами страны.

- ♦ Составление национальной гастродипломатической программы, которая должна будет способствовать концентрации и пропорциональному сбалансированию целей, задач, методов их реализации. Представляется возможным разделение программы на несколько уровней по масштабу охвата – национальный, региональный и международный, что поможет последовательному генерированию возможностей в соответствии с требованиями нарастающего масштаба. Так, на начальном этапе может быть составлен список представителей частного сектора, желающих и, главное, способных участвовать в программе.

- ♦ Создание единого бренда и нейминга узбекской гастродипломатической программы. Нейминг входит в перечень наименований основных узбекских блюд с аутентичным переводом на иностранные языки. В рамках мероприятий по брендингу целесообразно продвигать национальную кухню в рамках международных фестивалей, включать ее в учебные программы мировых кулинарных школ, создавать креативные ролики. В частности, при подготовке видеороликов необходимо связывать идею гастрономической изысканности с туристическими достопримечательностями, отвечая на вопрос «что особенного и неповторимого может предложить узбекская национальная кухня?»

Нужно использовать разные подходы для стран и регионов мира. Например, для тех, кто проявляет интерес к паломническому туризму, уникальность гастрономического потенциала можно привести в соответствие с возможностями и богатым наследием исламской цивилизации. Аналогичным образом можно рассмотреть и другие страны, изучая приоритеты и пожелания конкретной целевой зарубежной аудитории, при этом необходимо широко воспользоваться одновременно возможностями традиционных СМИ и социальных сетей.

Узбекистан, несомненно, гордится богатой колоритной национальной кухней. Продуманное продвижение имиджа национальной кухни на международном уровне, несомненно, активизирует достижение культурных и экономических целей. Надеемся, что данная тематика вызовет определенный интерес среди академического и профессио-

нального сообщества Узбекистана, поскольку она при дальнейшем изучении послужит выработке и усовершенствованию узбекской «гастродипломатической» программы – «дипломатии плова».

Литература

1. *Файзуллаев А.* Утренний плов как социальное действие // Дружба народов. 2011. №7. <http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/7/fa10.html>
2. Там же.
3. Там же.
4. Там же.
5. *Владимирова Д.А. и Задворная Е.С.* Репрезентация идентичности Кореи в отношениях с КНР // Культура и цивилизация. 2016. №3. – С. 92.
6. Там же.
7. Там же.
8. Там же. – С. 97.
9. *Nirwandu N. and Awang A.* Conceptualizing Public Diplomacy Social Convention Culinary: Engaging Gastro Diplomacy Warfare for Economic Branding // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol.130. – P. 327.
10. *Spence Ch.* Gastrodiplomacy: Assessing the Role of Food in Decision-Making // Flavour. 2016. №5:4. – P. 1-16.
11. *Farrer J.* Introduction: Traveling Cuisines In and Out of Asia: Toward a Framework for Studying Culinary Globalization // The Globalization of Asian Cuisines: Transnational Networks and Culinary Contact Zones. New York: Palgrave Macmillan, 2015. - P. 10.
12. *Nye J.* Soft Power: The Means to Success in World Politics. – N.Y.: Public Affairs, 2004. – P. X.
13. *Rockower P.* The Gastrodiplomacy Cookbook // The Huffington Post// http://www.huffingtonpost.com/paul-rockower/the-gastrodiplomacy-cookb_b_716555.html
14. *Pham M.* Food as Communication: A Case Study of South Korea's Gastrodiplomacy // Journal of International Service. 2013. №22. Vol.1. – P. 1.
15. *Rockower P.* The State of Gastrodiplomacy // Public Diplomacy Magazine. 2014. Winter. – P.14.
16. *World Tourism Organization.* Global Report on Food Tourism. – Madrid: UNWTO, 2012. – P. 12.
17. Ibid. – P. 5-14.
18. Идея «новой контактной зоны» заимствована из *Cho H.J.* Reading the «Korean Wave» As a Sign of Global Shift // Korea Journal. 2005. №4. Vol. 45. – P. 147-182.
19. *Rockower P.* The Gastrodiplomacy Cookbook // The Huffington Post// http://www.huffingtonpost.com/paul-rockower/the-gastrodiplomacy-cookb_b_716555.html
20. *Chapple-Sokol S.* Culinary Diplomacy: Breaking Bread to Win Hearts and Minds // The Hague Journal of Diplomacy. 2013. Vol.8. – P.174.

21. *OECD*. Food and the Tourism Experience: The OECD-Korea Workshop. – Paris, OECD Publishing, 2012. – P.103.
22. *iBusiness*. 16.08.2016. «Зачем корейцы пытаются приучить всех есть ким-чи?» // <http://ibusiness.ru/blog/experience/42176>
23. *OECD*. – P.104.
24. *Ibid*.
25. *Ibid*.
26. *ThaiSelect*. What is Thai Select? // <http://www.thaiselect.com/main.php?filename=index>
27. *ThaiSelect*. Thai Select: The Sign of Authentic Thai Cuisine // http://www.thaiselect.com/main.php?filename=about_us
28. *iBusiness*.
29. Там же.
30. *Thaiwebsites.com*. «Tourism Statistics Thailand 2000-2016» // <http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp>
31. *iBusiness*.
32. *OECD*. – P.104.
33. *iBusiness*.
34. *Nordic Council of Ministers*. The Emergence of a New Nordic Food Culture: Final Report from the Program New Nordic Food II 2010-2014. – Copenhagen: Rosendahls Schultz Grafisk, 2015. – P. 66.
35. *Nordic Council of Ministers*. – P. 10.
36. *Ibid*. – P. 10-11.
37. *Ibid*. – P. 66.
38. *Ibid*. – P. 10.
39. *Ibid*. – P. 10-11.
40. *Ibid*.
41. *Ibid*. – P. 30.
42. *Nordic Co-operation*. “#NNM2024: Visions for New Nordic Food” // <http://www.norden.org/en/theme/ny-nordisk-mad/nnm2024-visions-for-new-nordic-food>
43. *Augustsson G. and Larilyn A*. “Sweden: An Old Hand at Gastrodiplomacy” // *Public Diplomacy Magazine* // <http://publicdiplomacymagazine.com/sweden-an-old-hand-at-gastrodiplomacy/>
44. *Nordic Council of Ministers*. – P. 30.
45. *Denmark*. “Новая Скандинавская кухня” // <http://denmark.dk/ru/lifestyle-ru/food-and-drink-ru/the-new-nordic-cuisine-ru/>
46. *Nordic Council of Ministers*. – P. 30.
47. *Коммерсантъ*. “Карта севера” // <http://www.kommersant.ru/doc/2125778#>
48. *Bukh A*. Revisiting Japan’s Cultural Diplomacy: A Critique of the Agent-Level Approach to Japan’s Soft Power // *Asian Perspective*. – 2014. – №. 38. – Vol. 3. – P. 472-473.
49. *Farrer J*. – P. 10.
50. *Japan External Trade Organization*. Special Report: Serving Japanese Food to the World // https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/survey/pdf/2013_11_other.pdf

51. <http://the-japan-news.com/news/article/0002433709>
52. *Ichijo A. and Ranta R.* Food, National Identity and Nationalism: From Everyday to Global Politics, New York: Palgrave Macmillan, 2016. - P. 117.
53. *Ibid.* - P.118.
54. <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/02/national/ministry-looks-issue-black-belts-japanese-cuisine/>
55. *The Japan Times.* "Japan to set up certification program for 'washoku' chefs overseas" // <http://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/18/national/japan-set-certification-program-washoku-chefs-overseas/#.WJwQG2-LSUK>
56. *Ibid.*
57. *Ibid.*
58. *Bestor T.* Most F(1)avored Nation Status: The Gastrodiplomacy of Japan's Global Promotion of Cuisine // Public Diplomacy Magazine // <http://publicdiplomacymagazine.com/most-flavored-nation-status-the-gastrodiplomacy-of-japans-global-promotion-of-cuisine/>
59. <http://the-japan-news.com/news/article/0002433709>
60. *Ibid.*
61. *Ibid.*
62. *Ibid.*
63. *Ibid.*
64. *NPR.* "Who's Behind The Latest Ethnic Food Trend? Maybe It's A Government" // <http://www.npr.org/sections/thesalt/2015/04/26/402055120/who-s-behind-the-latest-trendy-cuisine-maybe-it-s-the-government>
65. *Wilson R.* Cocina Peruana Para El Mundo: Gastrodiplomacy, the Culinary Nation Brand, and the Context of National Cuisine in Peru // Exchange: The Journal of Public Diplomacy. - 2013. - Vol. 2. - Iss. 1. - P. 13-15.
66. *NPR.*
67. *Wilson R.* - P.13-15.
68. *NPR.*
69. *Wilson R.* - P.16.
70. *Peters M.* "Making Friends With Food" // Chinadaily USA // http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2016-07/22/content_26185745.htm
71. *NPR.*
72. *Goanec M.* «Gastronomic Diplomacy in Peru» // Alimentation Générale // <http://alimentation-generale.fr/en/societe/entretien/la-cuisine-comme-tresor-national>
73. *World Travel Award.* "World's Leading Culinary Destination 2016" // <https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-culinary-destination-2016>
74. *Goanec M.*
75. *NPR.*
76. *Peters M.*
77. *Fan J.* Can ideas about food inspire real social change? The case of Peruvian gastronomy // Gastronomica: The Journal of Critical Food Studies. - 2013. - №. 2. - Vol. 13. - P.32
78. *Лозинская А.* «В Москве негде есть кулебяку с вязигой» // https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2016/06/a_8307071.shtml

79. *South D.* Agribusiness and Food Security: How agribusiness and food security can help in the push to meet the MDGs // *Southern Innovator Magazine*. – 2012. – Vol. 3. – Iss. 3. – P.11.
80. *Ichijo A. and Ranta R.* - P. 113.
81. *Chapple-Sokol S.* – P.175.
82. *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea.* Diplomatic White 2015 Paper. Seoul: MOFA, 2016. -P. 376.
83. *Korea Food Foundation.* “History” // <https://www.hansik.org/en/article.do?cmd=html&menu=PEN6020100&lang=en>
84. *South D.* Agribusiness and Food Security: How agribusiness and food security can help in the push to meet the MDGs // *Southern Innovator Magazine*. – 2012. – Vol. 3. – Iss. 3. P.11.
85. *OECD.* P.124.
86. *South D.* P.11.
87. *Lahrichi K.* “7 of the world’s fiercest food feuds” // *CNN* // <http://edition.cnn.com/2014/09/30/travel/food-fights/>
88. *Zhang J.* The Food of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary Gastrodiplomacy Campaigns // *International Journal of Communication*. – 2015. – Vol.9. – P. 15.
89. “World Institute of Kimchi: Finding the Essence of Kimchi” // *Korea.net* // <http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=80769>
90. *OECD.* – P.124.
91. “Олимпийская чемпионка Ким Ён А – посол доброй воли по популяризации корейской кухни” // http://world.kbs.co.kr/russian/news/news_Cu_detail.htm?lang=r&id=Cu&No=23108¤t_page=80
92. *Владимирова Д.А. и Задворная Е.С.* С. 98.
93. *Lahrichi K.*
94. *Korea Food Foundation.* “Key Activities and Achievements” // <https://www.hansik.org/en/article.do?cmd=html&menu=PEN6020200&lang=en>
95. “Bibigo a New Concept Korean Restaurant Launched with Eyes on Global Market” // <http://english.bibigo.co.kr/news/newsView.asp?page=6&nation=ENG&idx=139>
96. “Global Bibigo” // <http://english.bibigo.co.kr/global/global.asp>
97. *USC Center on Public Diplomacy.* “Eight Great Gastrodiplomacy Nations” // <http://uscpublicdiplomacy.org/story/eight-great-gastrodiplomacy-nations>
98. *Tourism Australia.* “Food and Wine” // <http://www.tourism.australia.com/campaigns/Food-Wine.aspx>
99. *Ibid.*
100. News. “Tourism Australia launches new food and wine campaign, ‘Restaurant Australia’” // <http://www.news.com.au/travel/australian-holidays/tourism-australia-launches-new-food-and-wine-campaign-restaurant-australia/story-e6frfq89-1226908471293>
101. *Ibid.*

102. *Tourism Australia*. “Food and Wine” // <http://www.tourism.australia.com/campaigns/Food-Wine.aspx>
103. Ibid.
104. *Australia*. “Welcome to Restaurant Australia” // YouTube // <https://www.youtube.com/watch?v=0l9Agm9qRPs>
105. *Tourism Australia*. “Food and Wine” // <http://www.tourism.australia.com/campaigns/Food-Wine.aspx>
106. *Ассоциация поваров Узбекистана*. “История” // <http://www.chefs.uz/ru/content/istoriya>
107. Там же.
108. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий сферы общественного питания и повышению профессионального уровня ее работников” от 10.10.2012 года № 289.
109. *Ассоциация поваров Узбекистана*. “Международный центр узбекского кулинарного искусства” // <http://www.chefs.uz/ru/content/mezhdunarodnyj-tsentr-uzbekskogo-kulinarnogo-iskusstva>
110. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий сферы общественного питания и повышению профессионального уровня ее работников” от 10.10.2012 года № 289.
111. “В ноябре Узбекистан посетит Кулинарный дипломат – американский кондитер Уильям Йозис” // *Ногеса*. - 2015. - № 11 (15). - Р. 4.
112. *Ассоциация поваров Узбекистана*. “Итоги первого международного гастрономического фестиваля «мое любимое узбекское блюдо» и республиканского конкурса «олтин пичок»” // <http://www.chefs.uz/ru/content/itogi-pervogo-mezhdunarodnogo-gastronomicheskogo-festivalya-%C2%ABmoyo-lyubimoe-uzbekskoe-blyudo%C2%BB>
113. *Ассоциация поваров Узбекистана*. “Традиция и культура плова – включен в Список нематериального культурного наследия Юнеско” // <http://www.chefs.uz/ru/content/%C2%ABtraditsiya-i-kultura-plova%C2%BB-%E2%80%93-vklyuchen-v-spisok-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-yunesk>
114. Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан” от 02.12.2016 года № УП-4861.
115. *Газета.уз*. 11.02.2017. “Для Ташкента создают гастрономическую карту” // <https://www.gazeta.uz/ru/2017/02/11/map/>
116. Там же.
117. Там же.